

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 150–162

DÔLEŽITOSŤ ANALÝZY HORMÓNŮV KÔRY A DRENE NADOBĽIČIEK PRI DIAGNOSTIKE ENDOKRINNEJ HYPERTENZIE THE IMPORTANCE OF ANALYSIS OF ADRENAL CORTEX AND ADRENAL MEDULLARY HORMONES IN THE DIAGNOSIS OF ENDOCRINE HYPERTENSION

Pavel Blažíček¹, Stanislav Oravec², Karel Pacák³

¹Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny SZU Bratislava

²Interná klinika Univerzitná nemocnica Bratislava

³National Institute of Health Bethesda USA

e-mail: blazicekp@seznam.cz

SÚHRN

Na presnú diagnostiku endokrinnnej hypertenzie je dôležité vedieť presne analyzovať v krvi aj v moči všetky hormóny a prekuzory kôry aj drene nadobličiek a môžeme teda potvrdiť, alebo pomocou CT, NMR, I123MIBG a PetScan F18DA vylúčiť suspektnú diagnózu. Máme vlastné skúsenosti a v spolupráci s Národným endokrinologickým ústavom v Ľubochni, NIH Bethesda (USA), internými klinikami a viacerými endokrinológmi máme „vyliečených“ viacej ako 150 pacientov s ochorením drene nadobličiek a MEN1, MEN2A, MEN2B syndrómom a s nádormi kôry nadobličiek.

Kľúčové slová: endokrinná hypertenzia; steroidné hormóny; hormóny drene nadobličky

ABSTRACT

For accurate diagnosis of endocrine hypertension, it is important to be able to accurately analyze all hormones and precursors of the cortex and adrenal medulla in the blood and urine, and we can confirm or use CT, NMR, I123MIBG and PetScan F18DA to rule out a suspicious diagnosis. We have our own experience and in

collaboration with National endocrinology institute in Ľubochňa, NIH Bethesda (USA), clinics of internal medicine and several endocrinologists, we have “cured” more than 150 patients with adrenal medullary tumor and MEN1, MEN2A, MEN2B syndrome and adrenal cortex tumors.

Key words: endocrine hypertension; steroid hormones; adrenal medulla hormones

ÚVOD

Endokrinný systém je sústava endokrinných žliaz, ktoré produkujú biologicky aktívne látky (obr. 1). Zjednodušená biosyntéza steroidných hormónov je znázornená na (obr. 2)

Presné stanovenie profilu steroidných hormónov na diagnostikovanie endokrinných porúch je nesmierne dôležité a teraz vďaka pokroku v kvapalinovej chromatografii s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) (obr. 3) a LC-ED s coulochemickou detekciou (obr. 4) aj možné. Výsledok analýzy (obr. 5) a výsledok niektorých odstránených feochromocytómov na základe našej analýzy (obr. 6)

Endokrinná sústava - endokrinný systém
sústava endokrinných žliaz, ktoré produkujú
biologicky aktívne látky - hormóny,
ktoré ovplyvňujú činnosť rôznych orgánov tela
a prenášajú informácie vo vnútri tela

Obr. 1. Endokrinná sústava

Obr. 2. Biosyntéza steroidných hormónov

Obr. 3. LC-MS/MS

Obr. 4. HPLC s coulochemickou detekciou

Katecholamíny a iné metabolity v krvi stanovené HPLC Coulochem Esa

Obr. 5. Výsledok coulochemickej analýzy

DHPG – 3,4-dihydroxyphenylglykol, NA – noradrenalin, DOPA – dihydroxyphenylalanín, A – adrenalin, DHBA – dihydroxybenzoová kyselina, interná štandarda, DOPAC – dihydroxyphenylacetic acid, DA – dopamín

Metóda LC-MS/MS a HPLC-Coulochem detekcia

Na súčasné meranie 16 adrenálnych steroidov bola vyvinutá nová metóda založená na LC-MS/MS. Príprava vzoriek je jednoduchá, spustenie celého panela trvá 12 minút a v jednom nástreku meriame: aldosterón, kortikosterón, 11-deoxykortikosterón, progesterón, pregnenolón, kortizón, kortizol, 11-deoxykortizol, 17-hydroxyprogesterón, androstendión, dehydroepiandrosterón, dehydroepiandrosterónsulfát, 21-deoxykortizol, 18-oxokortizol, 18-hydroxy-kortizol a dihydrotestosterón.

Reprodukovateľnosť meraní s variačnými koeficientmi $\leq 10\%$, ako aj analytická senzitivita sú dostačujúce na meranie nízkych hladín, najmä aldosterónu, preukazujú užitočnosť testu na profilovanie nadobličkových steroidov. Nadobličkové venózne merania aldosterónu a kortizolu sú štandardnou praxou v klinickom spracovaní primárneho aldosteronizmu, ale zatiaľ nepoužívajú profil steroidov

a preukazujú užitočnosť testu na profilovanie nadobličkových steroidov. Diagnostika je zložitá a takmer vždy sa vyšetrovacie metódy kombinujú. Biochemické možnosti stanovenia rôznych hormónov sú užitočné nielen pri diagnostike, ale aj pri monitorovaní liečby. Dôležité je sledovať aj iné markery, ktoré neboli predtým zvýšené, lebo relaps alebo metastázy môžu produkovať aj iné peptidy. LC-MS/MS rýchlo získala uznanie ako metóda výberu pre presné meranie špecifických steroidov a iných analytov s nízkou molekulovou hmotnosťou používaných pri diagnostike endokrinných porúch. Aplikácie LC-MS/MS sú teraz čoraz viac používané pre ciele analýzy viacerých analytov. Okrem zlepšenia diagnostiky v porovnaní s existujúcimi imunoanalytickými meraniami stanovenie 16 adrenálnych steroidov, ktoré poskytuje potenciálne užitočnú skúšku pre klinickú diagnostiku pacientov (hypoaldosterizmus, Cushingov syndróm, Connov syndrom...). Súčasná merania 16 plazmatických steroidov v plazme LC-MS/MS stanovujú odlišné profily steroidných metabolítov, ktoré by mohli byť užitočné nielen ako test na Cushingov syndróm, ale metóda má potenciál ponúknuť jedinú skúšku na skríning Cushingovho syndrómu a počiatočnú klasifikáciu podtypu. Ďalšou výhodou oproti iným testom je, že rôzne výbery steroidov na paneli môžu byť použité pre iné poruchy steroidogenézy nadobličiek, vrátane primárneho hyperaldosteronizmu, adrenokortikálnej adenómnej hyperplázie. Zobrazenie profilu steroidov na diagnostikovanie endokrinných porúch s nefunkčnou produkciou steroidných hormónov je teraz možné vďaka pokroku v metodike kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS). Nadobličkové venózne merania aldosterónu a kortizolu sú štandardnou praxou v klinickom spracovaní primárneho aldosteroniz-

Obr. 6. Chirurgicky odstránené feochromocytómy (operoval prof. MUDr. Breza)

mu, ale zatiaľ nepoužívajú profil steroidov. Test LC-MS/MS okrem zlepšenia v porovnaní s existujúcimi imunoanalytickými meraniami aldosterónu a kortizolu ponúka profilovanie ďalších adrenálnych steroidov, ktoré poskytujú potenciálne užitočnú metódu pre klinickú diagnostiku. LC-MS/MS umožňuje presné stanovenie hormónov drene nadobličiek katecholamínov a ich metabolitov (adrenalin, noradrenalin, dopamín, DHPG – dihydroxyfenylglykol, MHPG – metoxyhydroxyfenylglykol, metanefrín, normetanefrín). Tu je dôležité aj stanovenie HPLC-coulochemickou detekciou. Bez ich presného a špecifického stanovenia by bola sťažená diagnostika feochromocytómu, MEN2A aj MEN2B syndrómov.

Anatómia nadobličiek

Nadobličky (*Glandulae suprarenales*) sú malé, žltkavé orgány, ktoré sa nachádzajú na horných póloch obličiek v Gerota fascie (je to vrstva spojivového tkaniva, ktoré umožňuje zapuzdrenie obličiek a nadobličiek).

Váha nadobličky sa zvyšuje vekom ku konečnej hmotnosti 4–5 g. Arteriálna krv na napájanie nadobličiek prichádza z *a. coeliaca*, *a. mesenterica superior*, *a. phrenica inferior*, *a. renalis* a aj z aorty. Tieto sa v nadobličkách rozvetvujú a vytvárajú kapilárne sinusoidy. Vysoká bazálna úroveň prietoku je v oboch častiach udržiavaná oxidom dusnatým. Odtok krvi zabezpečuje centrálna vena a krv tečie priamo do dolnej dutej žily (*v. cava*) na pravej a na ľavej strane do renálnej žily (*v. renalis*). Dreň nadobličky vzniká z primitívnych sympatikových buniek pochádzajúcich z neuroektodermu. Po pôrode tieto extraadrenálne chromafinné štruktúry obyčajne zanikajú, avšak v niektorých prípadoch z nich môže vzniknúť v neskoršom veku feochromocytóm. Z endokrinného hľadiska sa nadobličky skladajú z dvoch odlišných endokrinných tkanív: kôra predstavuje 80–90 % objemu orgánu a produkuje kortikosteroidy, zatiaľ čo dreň tvorí katecholamíny. Hoci sú tieto dve časti v tesnom anatomickom spojení, fungujú a sú regulované nezávisle od seba.

Zloženie kôry nadobličiek:

1. v *zona glomerulosa*, ktorá sa nachádza pod kapsulou a tvorí okolo 5 % objemu kôry, sa tvoria mineralokortikoidy (najdôležitejší je aldosterón),
2. *zona fasciculata* (okolo 70 % objemu), tvoria sa glukokortikoidy (prevažne kortizol),
3. *zona reticularis* (okolo 25 % objemu), vylučuje androgény (najmä dehydroepiandrosterone)

Steroidné hormóny kôry môžeme rozdeliť do 3 skupín:

- 21-C-kortikosteroidy – patria sem glukokortikoidy a mineralokortikoidy,
- 19-C-steroidy – patria sem prirodzené androgény, odvodené od androstánu,
- 18-C-steroidy – patria sem prirodzené estrogény, odvodené od estránu.

Posledné dve vrstvy tvoria funkčnú jednotku, lebo produkujú kortizol aj androgény.

Skupiny hormónov podľa prevažujúceho účinku delíme na: glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogény, androgény.

Biosyntéza hormónov kôry a drene nadobličky (obr. 2)

Cholesterol je všeobecným prekursorom všetkých steroidných hormónov vrátane adrenálnych steroidov. Väčšina cholesterolu používaná pri steroidogéze sa získava degradáciou cirkulujúceho LDL cholesterolu. V lizozómoch sa tento typ lipoproteínov viaže na špecifické receptory na membráne kortikálnych buniek, potom vstupuje do bunky mechanizmom endocytózy a degraduje sa uvoľnením voľného cholesterolu. Tá časť cholesterolu, ktorá sa nepoužije na biosyntézu steroidov, sa esterifikuje a ukladá v cytoplazmatických vakuolách. Ak sa ukáže zvýšená potreba cholesterolu na steroidogézu, tieto uložené estery sa hydrolyzujú pomocou cytoplazmatických enzýmov za vzniku voľného cholesterolu. Adrenokortikálne bunky však môžu produkovať cholesterol aj priamo de novo syntézou z acetátu. Limitujúcim krokom pri biosyntéze steroidov je intracelulárny transport cholesterolu z vnútrobunkových zásob na vnútornú membránu mitochondrií, kde dochádza k odbúraniu vedľajšieho reťazca cholesterolu pomocou systému skladajúceho sa z enzýmu CYP11A, adrenodoxínu a reduktázy. Na biosyntéze steroidných hormónov sa zúčastňujú dve skupiny enzýmov:

1. enzýmy cytochrómu P450,
2. dehydrogenázy s krátkym reťazcom.

Tieto enzýmy sa nachádzajú jednak v hladkom endoplazmatickom retikule (ER) a jednak vo vnútornej mitochondriálnej membráne, čo sú dve štruktúry, medzi ktorými „premávajú“ jednotlivé steroidy počas biosyntézy, kde jednotlivé kroky postupne prebiehajú v týchto štruktúrach. Z cholesterolu sa tvorí hydroxyláciou a následným odštiepením šesťuhlíkatého bočného reťazca pregnenolón, ktorý sa v mikrozómoch endoplazmatického retikula premieňa na progesterón, ktorý sa účinkom následných hydroxylácií mení na 17 α -hydroxyprogesterón 11-deoxykortizol a kortizol. Progesterón sa však v prvom stupni hydroxylácie môže meniť na 11-deoxykortikosterón a v ďalšom kroku hydroxyláciou na kortikosterón – východiskový produkt pre syntézu aldosterónu. Aldosterón sa tvorí v *zona glomerulosa* a hydroxyláciou sa mení na 18-hydroxykortikosterón a následnou dehydrogenáciou vzniká aldosterón. Nadobličkové androgény (v *zona reticularis*) z progesterónu alebo pregnenolónu 17-hydroxyláciou vzniká 17 α -hydroxyprogesterón a 17 α -hydroxypregnenolón – odštiepením bočného reťazca sa z C17 tvoria C19 steroidy dehydroepiandrosterón a androstendión, v malých množstvách sa tvorí testosterón, ktorý sa účinkom aromatáz mení na estradiol a androstendión sa mení na estrón. Tieto sú potom v malých množstvách secerované do krvi (v menopauze alebo po ovariektómii je nadoblička hlavným zdrojom estrogénov). Steroidné hormóny sa po syntéze neukladajú do zásoby v bunkách, ale vylučujú sa s niektorými svojimi prekursorami do krvi. Hlavným mineralokortikoidom je aldosterón, hlavným glukokortikoidom je kortizol a hlavným androgénnym steroidom je dehydroepiandrosterón. Hormóny sú vylučované do krvi ako voľné hormóny, ktoré sa v plazme viažu na bielkovinové nosiče. Voľné a viazané frakcie hormónov sú v rovnováhe, biologicky aktívne sú voľné hormóny – môžu vstupovať cez receptory do tkanív. Kortizol sa viaže na proteíny v krvi, a to predovšetkým kortizol-viažuci globulín alebo transkortín. Viac ako 90% kortizolu je transportované v krvi v tejto viazanej forme. Naopak, iba 50% aldosterónu sa viaže na proteín v krvi. Všetky adrenokortikálne steroidy sú degradované v pečeni a prevažne konjugované na glukuronidy a v menšom množstve na sulfáty. Asi 75 % z týchto degradačných produktov sú vylučované močom a zvyšok sa vylučuje žlčou (K r e z e et al., 2004).

Aldosterón

Je hlavným mineralokortikoidom, ktorý sa normálne tvorí iba v zóne glomerulosa. Jeho biosyntéza prebieha rovnako ako v prípade kortizolu až na to, že v prvom kroku nedochádza k 17α -hydroxylácii, lebo CYP17 sa nenachádza v zóne glomerulosa. Sekrécia jeho prekursoru 18-hydroxykortikosterónu je paralelná so sekréciou aldosterónu. Aldosterón je najsilnejším mineralokortikoidom a ďalšie steroidy majú nižšiu mineralokortikoidovú účinnosť a to 11-deoxykortikosterón, 18-hydroxydeoxykortikosterón, kortikosterón a kortizol, podobne ako niektoré ich metabolity, napr. 19-nordeoxykortikosterón. V patologických situáciách (nadobličkový tumor alebo kongenitálna adrenálna hyperplázia) však môžu aj tieto látky významne prispievať k mineralokortikoidovej aktivite. Aldosterón predstavuje 90 % mineralokortikoidnej aktivity, nejakou aktivitou prispievajú aj deoxykortikosterón, kortikosterón a kortizol. Regulácia syntézy a tým aj sekrécia aldosterónu, ktorá je normálne 100–1000-krát nižšia než sekrécia kortizolu, sa reguluje hlavne angiotenzínom II a hladinou kálie, pričom aj ACTH má krátkodobý účinok. Angiotenzín II stimuluje biosyntézu aldosterónu cestou aktivácie fosfatidylinozitolovej kaskády a kálium zasa depolarizuje bunkovú membránu, čím zvyšuje vstup kalcia do buniek. Tieto mechanizmy napokon aktivujú aldosterónsyntázu (CYP11B2), ktorá je potrebná pre syntézu aldosterónu. Aldosterón podporuje reabsorpciu sodíka a vylučovanie draslíka obličkami tubulárnych epitelových buniek a v distálnych tubuloch. Sodík sa vstrebáva, voda nasleduje pasívne, čo vedie k zvýšeniu objemu extracelulárnej tekutiny s malou zmenou koncentrácie plazmatického sodíka. Trvalo zvýšené objemy extracelulárnej tekutiny spôsobujú vysoký krvný tlak. To pomáha minimalizovať ďalšie zvýšenie objemu extracelulárnej tekutiny tým, že spôsobí tlakovú diurézu v obličkách. Bez aldosterónu obličky strácajú nadmerné množstvo sodíka a následne aj vodu, čo vedie k závažnej dehydratácii. Sodík sa aktívne vstrebáva, draslík sa vylučuje. Nerovnováha aldosterónu vedie k hypokaliémii a svalovej slabosti. Okrem účinkov aldosterónu v renálnych tubuloch, podobné účinky sú na potné a slinné žľazy. Aldosterón stimuluje reabsorpciu chloridu sodného a vylučovanie draslíka, čo pomáha zabrániť nadmernému slineniu a zachovaniu soli v horúcom podnebí. Aldosterón tiež ovplyvňuje absorpciu sodíka v čreve, najmä v hrubom čreve. Nedostatok môže spôsobiť vodnatú hnačku z neabsorbovaného sodíka a vody. Ako sa už spomínalo,

sekréciu aldosterónu najviac ovplyvňuje zapojenie renínového-angiotenzínového systému a zmeny v koncentrácii plazmatického draslíka. Renín je enzým, ktorý aktivuje angiotenzinogén a vzniká angiotenzín I. V pľúcach pomocou angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) premieňa angiotenzín I (dekapeptid) na angiotenzín II (oktapeptid), ktorý má silné vazokonstrikčné účinky a je stimulátorom uvoľňovania aldosterónu v nadobličkách.

Kortizol

Je hlavným glukokortikoidom u človeka, ktorý sa tvorí predovšetkým v zóne fasciculata a čiastočne prispieva aj zóna reticularis. Približne 95% aktivity glukokortikoidov pochádza z kortizolu a z kortikosterónu. Priebeh biosyntézy kortizolu začína v mitochondriách konverziou cholesterolu na pregnenolón, ako už bolo spomenuté. Uvoľnenie kortizolu je takmer úplne riadené sekréciou ACTH v hypofýze, ktorý je riadený kortikotropín-uvolňujúcim hormónom (CRH) vylučovaným z hypotalamu. Za normálnej situácie je pri CRH, ACTH a kortizole preukázaný cirkadiánny rytmus s vrcholom v skorých ranných hodinách a poklesom vo večerných hodinách. Negatívna spätná väzba účinkom kortizolu na predný lalok hypofýzy a hypotalamu pomáha kontrolovať toto zvýšenie a reguluje plazmatické koncentrácie kortizolu. Kortizol stimuluje glukoneogézu v pečeni tým, že stimuluje zúčastnené enzýmy a mobilizuje potrebné substráty, najmä aminokyseliny zo svalov a voľných mastných kyselín z tukového tkaniva. Súčasne znižuje využitie glukózy extrahepatálnymi bunkami v tele. Výsledkom je zvýšenie glykémie (napr. nadobličkový diabetes) a zvýšené zásoby glykogénu v pečeni. Kortizol znižuje proteíny v tele, s výnimkou v pečeni, inhibíciou syntézy proteínov a stimuluje katabolizmu svalových bielkovín. Kortizol má klinicky významné protizápalové účinky, blokuje skorú fázu zápalu tým, že stabilizuje lyzozomálne membrány, zabraňuje nadmernému uvoľňovaniu proteolytických enzýmov, znižuje priepustnosť kapilár (v dôsledku toho aj edém) a znižuje chemotaxiu leukocytov. Okrem toho, že indukuje rýchly ústup zápalu, ktorý už prebieha, nepriaznivo vplýva na imunita.

Androgény

Nadobličkové pohlavné hormóny sa tvoria predovšetkým v zóne reticularis, hoci ich prekursor sa môžu tvoriť aj v zóne fasciculata. Kľúčovým enzýmom pri ich produkcii je CYP17 a kľúčovým prekursorom je dehydroepian-

drosterón (DHEA), ktorý síce nemá androgénovú aktivitu, ale môže sa konvertovať na najsilnejší androgén – testosterón. U mužov je androgénová produkcia nadobličky (cca 100 µg denne) zanedbateľná v porovnaní s testes (7000 µg denne). U žien však nadoblička produkuje okolo 50 % androgénov. Estrogény sa u žien aj u mužov tvoria v kôre nadobličky, kde vznikajú konverziou z androgénov pomocou aromatázy a to estradiol z testosterónu a estrón z androstendiónu. Aromatáza sa nachádza okrem nadobličiek aj v iných tkanivách, najmä v tukovom tkanive. U normálnych žien s intaktnými ováriami je nadobličková produkcia estrogénov bezvýznamná, avšak u menopauzálnych alebo ovariektomovaných žien sa nadoblička stáva hlavným a jediným zdrojom endogénnych estrogénov. Regulácia sekrécie kortizolu je hypotalamo-hypofýzovým systémom. Hlavným hypotalamovým faktorom, ktorý stimuluje produkciu adrenokortikotropínu (ACTH) je CRH (Corticotropin Releasing Hormone). Kortizol je primárnym regulátorom pokojovej aktivity hypotalamo-hypofýzo-adrenálnej osi a to svojím negatívnym spätnoväzobným účinkom na vyplavenie CRH a ACTH. Môže však inhibovať aj zvýšenú sekréciu CRH. Tento negatívny účinok kortizolu nastáva na úrovni hypotalamu aj hypofýzy. Kôra nadobličiek neustále vylučuje niekoľko mužských pohlavných hormónov, vrátane DHEA, DHEAS, androstendiónu, a 11-hydroxyandrostenediónu, s malým množstvom ženských pohlavných hormónov estrogénu a progesterónu. Väčšina účinkov vyplýva z extra-adrenálnej konverzie androgénov na testosterón. Všetky majú slabý účinok, ale pravdepodobne hrajú úlohu v ranom vývoji mužských pohlavných orgánov v detskom veku a majú dôležitú úlohu u žien počas puberty. ACTH má určitý stimulačný účinok na uvoľňovanie androgénov nadobličiek (K r e z e et al., 2004).

Diferenciálna diagnostika ochorení nadobličiek

je rozsiahla a prejavuje sa ako:

non-neoplastické nádory, krvácanie, cysta, absces, chronické granulomatózne ochorenie (napr. tuberkulóza, histoplazmóza), nádorové ochorenia, myelolipóm, ganglioneuróm, adrenokortikálny adenóm, hemangióm, feochromocytóm, leiomyóm, neuroblastóm, adrenokortikálny karcinóm, non-Hodgkinov lymfóm, leiomyosarkóm, metastázy (napr. malígný melanóm, karcinóm prsníka, hepatocelulárny karcinóm, karcinóm pľúc dľaždicového typu).

Diferenciálna diagnóza bilaterálne zväčšených nadobličiek:

Cushingovo ochorenie, nadobličková nodulárna hyperplázia, metastázy, feochromocytóm, lymfóm, krvácanie.

Hyperkortizolizmus (Cushingov syndróm)

Komplex príznakov v dôsledku nadprodukcie kortizolu, ktorý je spôsobený primárnym ochorením nadobličiek (adenóm, hyperplázia, karcinóm), t. j. Cushingovým syndrómom v užšom zmysle slova, alebo nadprodukciou ACTH pri adenóme alebo hyperplázii hypofýzy, prípadne nadprodukciou ACTH pri iných nádoroch (paraneoplastický hyperkortizolizmus). Toto ochorenie má veľmi pestrú paletu príznakov a jedným z nich je aj artériová hypertenzia. Prevalencia hypertenzie je vysoká a závisí aj od príčiny hyperkortizolizmu, t. j. pri periférnom a centrálnom hyperkortizolizme sa pohybuje okolo 80 %, pri ektopickom až do 95 %. Pri iatrogénnom hyperkortizolizme, t. j. hyperkortizolizme navodenom liečbou glukokortikoidmi, je výskyt hypertenzie do 20 %. Diagnostika Cushingovho syndrómu patrí do kompetencie endokrinológa a vzhľadom na jeho typický klinický obraz a pestrú škálu príznakov nie je ťažká. Náročnejšia je však diagnostika tzv. subklinického Cushingovho syndrómu, pri ktorom chýbajú typické prejavy, avšak pacienti majú často príznaky metabolického syndrómu. V patogenéze hypertenzie pri Cushingovom syndróme sa uplatňuje viacero mechanizmov napr. mineralokortikoidný efekt kortizolu, inhibičný účinok glukokortikoidov na vazodilatáciu navodenú vazodilatátormi, zvýšená aktivita renín-angiotenzínového systému, zvýšená periférna cievna rezistencia ako aj častý výskyt obštrukčného spánkového apnoe pri tomto ochorení. V prípade aktivity ochorenia za najúčinnnejšie antihypertenzíva sa považujú inhibítory ACE, sartany a blokátory kalciových kanálov, prípadne ich kombinácia. (K r e z e et al., 2004, L a z ú r o v á, 2013, O r a v e c. B l a ž í ě k, 2022).

Primárny hyperaldosteronizmus (Connov syndróm)

Primárny hyperaldosteronizmus (PH) je definovaný ako nadmerná a relatívne autonómna produkcia aldosterónu vymykajúca sa z regulácie renín-angiotenzínového systému, ktorý je suprimovaný. U väčšiny chorých, ale nie všetkých, je prítomná hypokaliémia. Prevalencia primárneho hyperaldosteronizmu zavedením skríningu pomocou aldosterónovo-renínového pomeru sa výrazne zvýšila a v súčasnosti sa PH považuje za najčastejšiu príčinu en-

dokrinnej a taktiež aj liečiteľnej hypertenzie. Chorí s rezistentnou hypertenziou majú prevalenciu PH až do 20 %, t. j. každý piaty pacient s rezistentnou hypertenziou môže mať Connov syndróm. Vzhľadom na vysoký výskyt tejto hypertenzie a možnosť jej liečenia, je teda dôležité ochorenie včas rozpoznať a adekvátne ho liečiť. Diagnostika a liečba Connovho syndrómu patrí do kompetencie endokrinológa a internistu. Skríning by sa mal robiť u hypertonikov s hypokaliémiou, u pacientov s incidentalómami nadobličiek u pacientov so závažnou hypertenziou, s rezistentnou hypertenziou a hypertonikov v mladom veku. Riziko kardiovaskulárnych a cievnych mozgových príhod je u pacientov s PH vyššie než u chorých s primárnou hypertenziou. Skríning primárneho hyperaldosteronizmu sa odporúča realizovať stanovením pomeru aldosterón/renín a pri jeho zvýšených hodnotách (>400 , ak je aldosterón udávaný v $\text{pg}\cdot\text{mL}^{-1}$ a renín v $\text{ng}\cdot\text{mL}^{-1}$) je potrebné vykonať potvrdzujúce testy. Pri testovaní pacienta musíme zachovať určité podmienky, t. j. musíme upraviť hladinu kaliémie nad $3,0 \text{ mmol}\cdot\text{mL}^{-1}$, pacient má normálny prívod soli, estrogény a spironolaktón sa musia vynechať 6 týždňov pred vyšetrením. Z ostatných antihypertenzív možno použiť pred vyšetrením len tie, ktoré neovplyvňujú aldosterónovo-renínový pomer (kalciové blokátory a alfa-blokátory). Beta-blokátory výrazne zvyšujú aldosterónovo-renínový pomer (ARR), preto je potrebné pred testovaním ich vynechať aspoň na týždeň. Jedinou úspešnou liečbou primárneho aldosteronizmu (PH) je adenektómia, ak je PH spôsobený adenómom produkujúcim aldosterón. Pri tzv. idiopatickom hyperaldosteronizme, ktorého morfológickým podkladom je unilaterálna alebo bilaterálna hyperplázia nadobličiek je indikovaná medikamentózna liečba. Používajú sa blokátory aldosterónových receptorov.

Z ostatných antihypertenzív sú účinné blokátory kalciového kanála, ACE inhibítory a sartany. Po úspešnej operácii aldosterón-produkujúceho adenómu je regresia hypertenzie asi v 50–70 % prípadoch (L a z ú r o á, 2013).

Addisonova choroba

Pomerne vzácne ale veľmi vážne endokrinné ochorenia. Jeho podstata je v zlyhaní produkcie kortizolu a aldosterónu v nadobličkách. Kortizol, patriaci medzi glukokortikoidy má vplyv na metabolizmus a imunitu organizmu a to predovšetkým v stresových situáciách. Aldosterón zaraďujeme do skupiny mineralokortikoidov a hlavná funkcia spočíva v hospodárení s iónmi a udržiavaní správnych

hodnôt krvného tlaku. Choroba môže byť primárna, kedy na vine je porucha nadobličiek, alebo sekundárna, kedy sa problém skrýva v hypotalame, kde je regulovaná aktivita nadobličiek. Podľa príčin delíme Addisonovu chorobu na dve kategórie: Centrálna forma je menej častá. Je spôsobená poškodením hypotalamu, najčastejšie nádorom, infekciou a poranením. Nadobličky sú v poriadku, ale chýba im riadiaci hormón, ktorý je produkovaný práve hypotalamom. Periférna forma je podmienená poruchou kôry nadobličiek. Príčinou býva postihnutie tkaniva nadobličiek zápalom, metastázami či autoimunitným ochorením. Sekundárne sa táto forma ochorenia môže pridať k iným chorobám ako je napríklad AIDS alebo tuberkulóza. Na nedostatok hormónov reaguje organizmus celkovou únavou, podráždenosťou, stratou na váhe a nechutenstvom. Chorý má zároveň chuť na veľmi slané potraviny. Nedostatok aldosterónu vedie k nahromadeniu draslíka v organizme, čo spôsobí hnačky, ale aj smrteľne nebezpečné poruchy srdcového rytmu. Navonok sa choroba prejavuje hyperpigmentáciou kože, chorý tak paradoxne vyzerá zdravo opálený. Život ohrozujúcou je predovšetkým iónová dysbalancia a zlá regulácia krvného tlaku, ktorý je veľmi nízky. K diagnóze často dovedú už samotné príznaky a vyšetrenie krvi predovšetkým hodnôt iónov a hormónov. Stav obličiek je kontrolovaný pomocou ultrazvuku, poruchy hypotalamu rozpoznáme pomocou CT a magnetickej rezonancie. Príznaky tohto ochorenia sa objavujú postupne a súvisia hlavne s nedostatkom kortizolu (glukokortikoidy) a aldosterónu (mineralokortikoidy). Nedostatok androgénov sa zväčša prejavuje len minimálne. Príznaky a znaky tohto ochorenia sú: vznik postupnej svalovej slabosti s nadmernou únavnosťou stupňujúcou sa v priebehu dňa, spolu s nechutenstvom a stratou telesnej hmotnosti, zjavenie sa hnedých pigmentových škvŕn na odhalených častiach kože, ako sú tvár a dlane, ďalej v oblasti genitálu, análneho otvoru a prsných dvorcov. Škvŕny alebo tmavšie sfarbenie sa vyskytuje aj na sliznici ústnej dutiny. Pokles krvného tlaku následkom straty cirkulujúcej vody. Napínanie na zvracanie, zvracanie, bolesti brucha, znížená tvorba žalúdočnej kyseliny, hnačky. Strata ochlpenia následkom zníženej tvorby androgénov. Nervozita, podráždenosť, spontánne sťahy svalstva, poruchy pamäti a s tým súvisiace narušenie intelektových funkcií, čo môže vyústiť do stavov zmätenosti a ťažkej depresie. Diagnostika Addisonovej choroby sa zakladá na stanovení hladín kortikosteroidov v krvi po stimulácii nadobličiek určitými

testami. Táto skupina testov slúži na potvrdenie diagnózy pri podozrení na ochorenie na podklade vyššie vymenovaných príznakov a znakov. Liečba spočíva v umelom dodávaní chýbajúcich hormónov po zvyšok pacientovho života. Prognóza tohto ochorenia je pri včasnej diagnostike veľmi dobrá. Ak pacient následne spolupracuje pri liečbe, je očakávaná dĺžka života prakticky rovnaká ako pri ostatnom obyvateľstve (L a z ú r o v á, 2013, P o d o b a et al., 2005, B l a ž í č e k, 2011, B l a ž í č e k, L a n g o š, 2012). Tumory chromafinného tkaniva sú pomerne zriedkavé, ale ich včasná diagnostika umožňuje „vyliečenie“ pacienta. Medzi tumory chromafinného tkaniva zaraďujeme feochromocytóm (FEO), feochromoblastóm, paraganglióm a neuroblastóm. Vzhľadom na to, že tumory chromafinného tkaniva vylučujú zvýšené množstvá katecholamínov, ich biochemická diagnostika bola od začiatku dôležitá a napriek výraznému pokroku zobrazovacích metód zostáva v diferenciálnej diagnostike veľmi dôležitá. Vzťah medzi katecholamínmi (KA) a tumormi chromafinného tkaniva je dávno známy, avšak meranie KA bolo veľmi zložitý. V roku 1929 bol u pacienta s hypertenziou počas jeho života odstránený tumor nadobličky a potom došlo k normalizácii predtým vysokého krvného tlaku. Tým sa potvrdil

prvýkrát priamy vzťah medzi FEO a KA. Významný pokrok v biochemickej diagnostike prinieslo až presné poznanie biosyntézy KA (obr.7) a poznanie metabolizmu KA (obr. 8). KA sú organické zlúčeniny, ktoré majú vo svojej molekule katecholové jadro (benzénové jadro, ktoré má v polohe 3, 4 hydroxylovú skupinu) a v postrannom alifatickom reťazci amínovú skupinu. KA sú prvé chemicky identifikované hormóny. V organizme sú syntetizované v adrenergných neurónoch nervového systému, bunkách sympatických ganglií a chromafinných bunkách drene nadobličky. Vzhľadom na to, že v biologických tekutinách sa vyskytujú vo veľmi nízkych koncentráciách (v krvi približne 100 pmol.L⁻¹, v moči 500 nmol.L⁻¹), výber analytickej metódy je veľmi dôležitý.

Feochromocytóm (FEO)

Feochromocytóm je tumor, ktorý produkuje zvýšené množstvo katecholamínov. Ak nie je včas diagnostikovaný a liečený končí fatálne často ako infarkt myokardu, alebo mozgová príhoda. Nachádza sa z 90 % v chromafinnom tkanive drene NO a 10 % je extraadrenálne uložený v sympatickom nervstve a nazýva sa paraganglióm. Často je súčasťou syndrómu MEN2A. Feochromocytóm je „herec“ a okrem vysokého tlaku krvi pacienti nemusia mať žiad-

Obr. 7. Biosyntéza katecholamínov

Metabolizmus noradrenalínu a adrenalínu

Obr. 8 Metabolická degradácia katecholamínov v nadobličke

ne iné príznaky, avšak pri náhlom vyplavení hormónov sa u nich môže vyskytnúť náhla bolesť hlavy, zrýchlený pulz, potenie a vtedy je pacient ohrozený aj vznikom závažnej poruchy srdcového rytmu alebo mozgovou príhodou, prípadne infarktom myokardu (IM). Mali sme viacerých pacientov, u ktorých feochromocytóm spôsobil IM. Zriedkavejšie sa môžu vyskytnúť zvýšené teploty, chudnutie, zápcha a nevysvetliteľné potenie. Liečba nádoru je výlučne chirurgická, avšak dôležitá je príprava pred operáciou, ktorá si vyžaduje špecifickú liečbu vysokého tlaku. Bez tejto liečby by bol operačný výkon veľmi rizikový. Pri liečbe je nevyhnutná úzka spolupráca internistu-endokrinológa, anesteziológa a chirurga, pričom všetci by mali mať skúsenosti s diagnostikou a liečbou tohto ochorenia. Väčšina feochromocytómov sa vyskytuje sporadicky, ale až v 30 % sa môžu vyskytovať familiárne. Familiárne feochromocytómy sú často multifokálne a bilaterálne. Feochromocytómy sa vyskytujú asi u 0,1 % pacientov s rôznym stupňom artériovej hypertenzie (5 na milión obyvateľov). Na Slovensku by teda mohlo byť odhadom cca 25 nových ochorení ročne. Asi 50 % chorých má fixovanú hypertenziu a ďalších 50 % má hypertenziu paroxyzmálnu a medzi paroxyzmami sú pacienti normotenzní. Menej často sa feochromocytóm prezentuje hypotenziou, najmä posturálnou – to je hlavne v prípadoch secernujúcich adrenalín, alebo látky spôsobujúce vazodilatáciu. Najčastejším prejavom 90 % je však artériová hypertenzia. Diagnostika feochromocytómu sa opiera o laboratórny dôkaz nadprodukcie katecho-

lamínov a ich metabolitov. S prihliadnutím na senzitivitu sa v súčasnosti odporúča ako základné testovanie vyšetrenie voľných plazmatických nefrínov s 99 % senzitivitou. Na skríning sú vhodné aj močové katecholamíny, majú však nižšiu senzitivitu. V prípade normálnych hodnôt je feochromocytóm vysoko nepravdepodobný. V prípade hodnôt normetanefrínu nad 1 nmol.L^{-1} a metanefrínu nad $0,5 \text{ nmol.L}^{-1}$ je tumor vysoko pravdepodobný a nasledujú lokalizačné metódy. Ak však hodnoty nefrínov sú $4 \times \text{URL}$ (horná hranica referenčného rozpätia) je feochromocytóm takmer na 100 % potvrdený (P a c a k et al., 2001, B l a ž í č e k, P a c á k, 2004). Na zobrazenie feochromocytómu sa používajú zobrazovacie metódy hlavne ^{123}I MIBG, ^{18}F DA, ^{18}F DOPA, CT a MRI. USG zobrazí feochromocytóm ojedinele. Po lokalizácii jedinou úspešnou liečbou feochromocytómu je chirurgické odstránenie tumoru. Pokiaľ sa nádor neodstráni, symptómy sa môžu zhoršovať s rastom tumoru a zvýšený krvný tlak zapríčinený týmto nádorom môže poškodiť ďalšie orgány, predovšetkým srdce a obličky, pričom u pacienta sa zvyšuje riziko srdcového alebo mozgového infarktu. Úspešná chirurgická liečba vyžaduje úzku spoluprácu internistu, anesteziológa a chirurga, z ktorých každý by mal mať skúsenosti s liečbou feochromocytómu. Asi 20 % pacientov má aj naďalej hypertenziu, ktorá je však omnoho ľahšie kontrolovaná antihypertenzívnou liečbou. Keďže je endokrinná hypertenzia dobre liečiteľná, jej včasná diagnostika a liečba je nevyhnutným predpokladom regresie hypertenzie a vyža-

Prečo sú metanefríny špecifické?

Obr. 9. Metabolická degradácia katecholamínov vo feochromocytóme, alebo paraganglióme

duje si spoluprácu endokrinológa, internistu a kardiológa. Typické príznaky feochromocytómu sú záchvaty vysokého krvného tlaku – hypertenzie, bolesti hlavy, potenie, búšenie srdca, zvýšená pulzová frekvencia, zväčšené srdce, náhle zblednutie tváre, zriedkavo sčervenanie tváre, hrudníka psychické poruchy, porucha regulácie metabolizmu glukózy, chudnutie. (B l a ž í ě k, L a n g o š, 2012) Na feochromocytóm treba myslieť u pacienta s AH rezistentnou na štandardnú liečbu. Hypertenzia dobre odpovedá na alfa-blokátory (napr. prazosín), blokátory kalciového kanála (najmä amlodipín) alebo nitroprusid. Zhoršuje sa po beta-blokátoroch, ktoré sú kontraindikované ako monoterapia AH pri feochromocytóme. Možno ich podávať iba súčasne s alfa blokátorom, pričom je výhodné, ak kombinovanej liečbe predchádza terapia alfa blokátorom. (P o d o b a et al., 2005).

Biosyntéza katecholamínov

Začína hydroxyláciou tyrozínu pomocou tyrozín hydroxylázy (TH) a vzniká dihydroxyfenylalanín (DOPA) (obr. 7) Účinkom enzýmu dopa-dekarboxyláza l-aromatických aminokyselín vzniká dopamín (DA) prvý katecholamín. Účinkom dopamín-beta-hydroxylázy (DBH) vzniká noradrenalín (norepinephrine, NA) a pôsobením fenyletanolamín N-metyl transferázy (PNMT) vzniká adrenalín (epinephrine, A). Táto posledná reakcia prebieha v dreni nadobličky a v malom množstve aj v dvoch oblastiach mozgu.

Metabolická degradácia katecholamínov

Začína pomocou enzýmu catechol-O-metyl transferáza (COMT) (obr. 8). a pôsobením enzýmu monoaminoxidáza (MAO). Účinkom COMT vznikajú metylované deriváty

metanefrín (MN), normetanefrín (NMN) a metoxydopamín (MDA). Účinkom MAO vzniká dihydroxyfenylglykol (DHPG). Ak na metylované deriváty MN, NMN účinkuje MAO, vzniká prechodná zlúčenina, 3-metoxy-hydroxyfenylaldehyd, ktorý sa oxiduje na 3-metoxy-4-hydroxymandľovú kyselinu (kyselina vanilmandľová – VMK), alebo sa redukuje na 3-metoxy-4-hydroxyfenylglykol (MHPG). Z MDA vzniká 3-metoxy-4-hydroxyfenylactová kyselina (homovanilová kyselina – HVK). Väčší význam má stanovenie metabolitov v krvi. MN a NMN dávajú takmer 100 % špecificitu, pretože pochádzajú prevažne z pôsobenia COMT v tumore, lebo rozhodujúca je na membránu FEO naviazaná COMT a nie COMT v pečeni. Koncentrácia celkových metanefrínov v krvi je až 10 000-krát vyššia ako koncentrácia KA v krvi (E i s e n h o f e r et al., 1999)

DISKUSIA

Endokrinná sústava, alebo endokrinný systém je sústava endokrinných žliaz, ktoré produkujú biologicky aktívne látky hormóny, ktoré ovplyvňujú činnosť rôznych orgánov tela a prenášajú informácie vo vnútri tela. Rôznorodá klinická manifestácia závisí od funkčnosti nádoru, čiže závisí od schopnosti produkovať a do okolia uvoľňovať biologicky aktívne látky. Poznáme takmer 100 peptidov, ktoré môžu byť produkované týmito nádormi a môžu účinkovať ako klasické hormóny prostredníctvom krvného obehu, avšak môžu mať aj účinok parakrinný, autokrinný a neurokrinný. Toto je veľmi dôležité pri presnej diagnostike artériovej hypertenzie. Artérová hypertenzia (AH) je ochorenie a závažný rizikový faktor, ktorý sa významne podieľa na kardiovas-

kulárnej a cerebrálnej morbidite aj mortalite. Takmer 15 % AH spôsobuje endokrinná hypertenzia a môže byť spôsobená viacerými endokrinnými ochoreniami, najčastejšie však ochorením kôry a drene nadobličiek a ochorením hypofýzy. Nové poznatky v endokrinológii poukazujú na skutočnosť, že v spektre artériovej hypertenzie má sekundárna, hormonálne podmienená hypertenzia spôsobená hypersekréciou nadobličkových hormónov väčšie zastúpenie, ako sa predpokladalo. Presnejšiu diagnostiku umožnilo práve meranie hormónov kôry a drene nadobličiek. Endokrinné ochorenie spôsobuje ťažkú hypertenziu s vážnymi orgánovými komplikáciami, avšak na strane druhej je liečiteľná. Je veľmi dôležité, aby internista, kardiológ alebo endokrinológ včas rozpoznal endokrinné ochorenie ako príčinu hypertenzie a správne toto ochorenie liečil. Na našom oddelení sme diagnostikovali feochromocytóm u viacerých pacientov, ktorých poslal psychiater a tiež rádiológ, ktorý pri CT vyšetrení žľazníka nás upozornil na možný paraganglióm, ktorý sme stanovením katecholamínov a metanefrínov potvrdili a pomocou 123IMIBG lokalizovali. Pri nízkej prevalencii hormonálne aktívnych nádorov nadobličiek (na 1 milión prípadá 5 feochromocytómov) nemajú ani erudovaní lekári dostatok skúseností s ich diagnostikou. V bežnej rutinnej praxi sa na tieto choroby zabúda. „Typický“ klinický obraz, ako je v učebniciach, je zriedkavý. Symptomatológia sa neraz ničím nelíši od bežnej esenciálnej hypertenzie. Hoci diagnostika nádorov nadobličiek patrí do rúk endokrinológa, záchyt týchto vážnych ochorení závisí významne od erudície lekárov prvého kontaktu (P o d o b a et al., 2005). Úloha praktického lekára je teda nesmierne dôležitá, musí pacienta nasmerovať k endokrinológovi. Pre endokrinnú hypertenziu je charakteristické to, že okrem vysokého krvného tlaku v klinickom obraze dominujú aj príznaky základného endokrinného ochorenia. Nadoblička, ako komplexný endokrinný orgán, zložený z dvoch fyziologicky a embryologicky rozličných častí, z kôry a drene produkuje široké spektrum steroidných hormónov a neurotransmiterov, ktorých hlavnou funkciou je príprava organizmu na zvládnutie fyzickej a psychickej záťaže. Nadobličky (NO) vylučujú hormóny, ktoré regulujú krvný tlak a srdcovú frekvenciu, rovnako ako hormóny, ktoré riadia spôsob využívania bielkovín, tukov a sacharidov. Porucha v syntéze, sekrécii, alebo v regulácii môže viesť k rozvoju dramatických objektívnych príznakov. Najvýznamnejšie sú hormonálne aktívne nádory nadobličiek: dreňový feochromocytóm a kôrové adenómy spôsobujúce hyperaldoste-

ronizmus a hyperkortizolizmus. Klinické aspekty týchto zriedkavých ochorení sú však mimoriadne významné. Pri správnej diagnostike ide väčšinou o úplne vyliečiteľné stavy. Ak -sa však ochorenie nerozpozna a správne nelieči, môže spôsobiť vážne komplikácie až smrť pacienta. Ako sa už spomenulo, najdôležitejšie miesto v diagnostike má špecialista – endokrinológ, rovnako dôležité miesto však patrí lekárovi prvého kontaktu. Jeho úlohou je vybrať z veľkého množstva hypertonikov na cieľené endokrinologické vyšetrenie tých, u ktorých vzniká na základe klinického obrazu opodstatnené podozrenie na hormonálne podmienenú artériovú hypertenziu.

ZÁVER

Biochemické testy sú potrebné na špecifikáciu tumoru podľa vylučovaného hormónu alebo jeho metabolického produktu, alebo kontrolu jeho aktivity a liečebného efektu po operácii ako aj doživotný skrining. Tumory v rodinách nemajú jednoznačné klinické varianty alebo špecifické korelácie s mutáciami v zárodočných bunkách. Polymorfnosť klinických prejavov syndrómu v diagnostike a liečbe vyžaduje multidisciplinárnu spoluprácu skúsených odborníkov, veľké a drahé materiálne vybavenie pracoviska na včasnú diagnostiku a úspešnú liečbu pacientov trpiacich týmito ochoreniami.

LITERATÚRA

1. **Blažíček, P., Pacák, K. (2004):** Nekonjugované metanefríny v plazme: význam a možnosti stanovenia. *Interná medicína*, Roč. 4, č. 9, S3 (2004), s. 38.
2. **Blažíček, P. (2011):** Feochromocytóm: možnosti biochemickej diagnostiky. *Interná medicína*, roč. 11, č. 1 (2011), s. 10–11, 13–15.
3. **Blažíček, P., Langoš, J. (2012):** Mnohopočetná endokrinná neoplázia MEN-1. Mnohopočetná endokrinná neoplázia MEN-2A a MEN-2B. *Feochromocytóm*, 1. vyd., Bratislava, MAPA Slovakia Plus, 87 s. ISBN 978-80-8067-270-6.
4. **Eisenhofer, G., Lenders, J. W. M., Linehan, W. M. et al. (1999):** Plasma normetanephrine and metanephrine for detecting pheochromocytoma in von Hippel-Lindau disease and multiple endocrine neoplasia type 2. *N. Engl. J. Med.*, 340: 1872–1879. DOI: 10.1056/NEJM199906173402404.

5. **Kreze, A., Langer, P., Klimeš, I. et al. (2004):** *Všeobecná a klinická endokrinológia*. Bratislava, Academic Electronic Press, 1. vyd., 910 s. (s. 351–412). ISBN 80-88880-58-0.
6. **Lazúrová, I. (2013):** Problém endokrinnej hypertenzie. *Lekárske listy*, odborná príloha Zdravotníckych novín, č. 3 (2013), s. 6–7.
7. **Oravec, S., Blažiček, P. (2022):** *Endokrinológia pre všeobecných praktických lekárov*. 1. vyd., Bratislava, RAABE, 80 s. ISBN 9788081406621.
8. **Pacak, K., Goldstein, D. S et al. (2001):** A “pheo” lurks: novel approaches for locating occult pheochromocytoma. *J. Clin. Endocrinol. Metab.*, 86: pp. 3641–3646.
9. **Podoba, J., Trejbalová, L., Štekláč, J. (2005):** Úloha praktického lekára v diagnostike hormonálne podmienenej sekundárnej artériovej hypertenzie. *Via pract.*, roč. 2 (5): s. 243–247.